

Pierwsze stwierdzenie *Microdynerus longicollis* MORAWITZ, 1895 (Hymenoptera: Vespidae, Eumeninae) w Polsce

WŁADEMAR ŻYŁA¹, ADAM LARYSZ²

^{1,2}Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom,
e-mail: wzyla@muzeum.bytom.pl

²e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT. The first record of *Microdynerus longicollis* MORAWITZ, 1895 (Hymenoptera: Vespidae, Eumeninae) in Poland.

The paper presents the first information about the occurrence of *Microdynerus longicollis* MORAWITZ, 1895 in Poland. One male was collected at Mysłowice in Upper Silesia. Brief characteristics of the species and its distribution in Europe are given. A key is provided to the identification of the four species of the genus *Microdynerus* so far recorded in Poland. The key also includes *M. nugdunensis*, the finding of which in Poland in the near future is highly likely.

KEY WORDS: Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae, first record, *Microdynerus longicollis*, key to species, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Microdynerus* THOMSON, 1874 swym zasięgiem obejmuje Holarktykę, w Europie reprezentowany jest przez 19 gatunków, należących do dwóch podrodzajów: *Microdynerus* i *Pseudomicrodynerus* (GERWEYS 2016). W Polsce dotychczas stwierdzone były tylko trzy gatunki – *Microdynerus (Microdynerus) exilis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839), *Microdynerus (Microdynerus) timidus* (SAUSSURE, 1856) oraz *Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838) (CELARY 1997). Wykazany z Brwinowa k. Warszawy *Microdynerus (Microdynerus) nugdunensis* (SAUSSURE, 1856) (STĘPKOWSKA-BARAŃSKA 1963) w rzeczywistości należy do gatunku *M. parvulus* (PUŁAWSKI 1967).

Przedstawiciele rodzaju *Microdynerus* to niewielkie owady o długości ciała od 4,5 do 8 mm, ubarwione czarno, z różnej wielkości żółtymi plamami i przepaskami, zależnie od płci i gatunku. Zakładają one gniazda w opuszczonych żerowiskach ksylofagów, mieszczących się w pniach i gałęziach drzew oraz w pędach krzewów i bylin; ich gniazda spotkać też można w szczelinach murów lub skał. Samice polują na larwy chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae), które zabrane do gniazda stanowią pokarm ich larw. Postacie dorosłe są melitofagami.

Podczas badań terenowych nad motylami prowadzonych 29 kwietnia 2012 roku w Mysłowicach Słupnej [UTM CA66] odłowiono przy użyciu siatki entomologicznej (A. Larysz leg.) jednego samca należącego do gatunku *Microdynerus (Microdynerus) longicollis* MORAWITZ, 1895 (Ryc. 1.1–1.3).

Okaz został oznaczony przy pomocy kluczy (GUSENLEITNER 1997) oraz (SCHMID-EGGER 2003) i zdeponowany w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Microdynerus longicollis jest gatunkiem znanym w Europie z wielu rozproszonych stanowisk, najczęściej nieliczny. Dotychczas wykazany został z Austrii, Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch (BLÜTHGEN 1961, GUSENLEITNER 1997, 2013, SCHMID-EGGER & NIEHUIS 1997, REDER 2012, CASTRO & DVORAK 2010, KAMENIAR & SMETANA 2015, FROMMER 2014).

Miejsce połowu w Mysłowicach jest oddalone ok. 400 km na północ od najbliższego znanego stanowiska, jakim jest Čičov w Słowacji (KAMENIAR & SMETANA 2015). Kolejne najbliższe stanowiska znajdują się w Niemczech w Nadrenii-Palatynacie i Hesji, gdzie obserwowano populację tych owadów, wykazującą tendencję do stopniowej ekspansji w kierunku północnym (REDER 2012). Generalnie jednak, gatunek w tym kraju uznany jest za bardzo rzadki i został umieszczony na Czerwonej Liście (SCHMID-EGGER 2010).

M. longicollis jest morfologicznie dobrze wyróżnialny spośród innych przedstawicieli rodzaju stwierdzonych w Europie Środkowej (patrz klucz poniżej). Wyróżniono dwa podgatunki: nominatywny *M. longicollis longicollis* MORAWITZ, 1895, charakteryzujący się, jak sugeruje większość autorów, czarnym przedpleczem i *M. longicollis sicanius* BLÜTHGEN, 1964, zamieszkujący jedynie Sycylię i kilka innych mniejszych włoskich wysp, który posiada na przedpleczu parę jasnych plam. Na uwagę zasługuje spostrzeżenie, że 37 % okazów samców podgatunku nominatywnego posiada również jasne plamy na przedpleczu (REDER 2012). Ma to miejsce również w przypadku osobnika złapanego w Mysłowicach (Ryc. 1.3). Może to potwierdzać, że nie jest to cecha tak nietypowa, jak wcześniej sugerowano.

Stopień poznania osowatych (Vespidae) w Polsce uznać można za niezadowalający. Dotyczy to w głównej mierze rozmieszczenia poszczególnych gatunków w kraju (ŻYŁA 2007). Nie pozwala to jednoznacznie określić jak wyglądała droga migracji *M. longicollis* do Polski i jedynie dalsze szczegółowe badania pozwolą odpowiedzieć na to pytanie.

1

2

3

Ryc. 1. *M. longicollis*, ♂ odłowiony w Mysłowicach: 1 – głowa z przodu, 2 – głowa z boku, 3 – przedplecze z góry (fot. A Larysz).

Figs 1. *M. longicollis*, ♂ caught at Mysłowice: 1 – head frontally, 2 – head laterally, 3 – pronotum dorsally (photos A Larysz).

Klucz do oznaczania gatunków z rodzaju *Microdynerus* THOMSON, 1874

W kluczu uwzględniono również gatunek *M. nugdunensis* (SAUSSURE, 1856), choć błędnie podany z Polski, jednak ze względu na obecność w krajach ościennych wysoce prawdopodobny do znalezienia.

1. Czułki 12 –członowe; odwłok składa się z 6 segmentów – samice 2
- Czułki 13 –członowe, ostatni człon zgięty i zwrócony ku nasadzie; odwłok składa się z 7 segmentów – samce 6
2. Żuwaczki na dolnym brzegu silnie załamane. Nadustek głęboko wycięty (Ryc. 2.1). Pierwszy tergite odwłoka bez punktowania, z tłustym połyskiem *M. parvulus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)
- Żuwaczki proste, na dolnym brzegu bez załamania. Nadustek płytko wycięty (Ryc. 2.2). Pierwszy tergite odwłoka z mniej lub bardziej wyraźnym punktowaniem 3
3. Pierwszy tergite odwłoka bardzo delikatnie, płytko punktowany, w tylnej części z delikatną bruzdką (Ryc. 2.3) *M. nudunensis* (SAUSSURE, 1856)
- Pierwszy tergite odwłoka z wyraźnym, grubym punktowaniem (podobnie jak śródplecze), w tylnej części bez bruzdki (Ryc. 2.4) 4
4. Przedplecze czarne. Kąty przedplecza zaostrome (Ryc. 2.5). Nadustek z profilu wypukły (Ryc. 2.7) z krótkim, szczoteczkatym owłosieniem *M. longicollis* MORAWITZ, 1895
- Przedplecze z dwoma żółtymi plamkami. Brzegi przedplecza z przodu zakończone pod kątem prostym (Ryc. 2.6). Nadustek z profilu płaski (Ryc. 2.8) 5
5. Nadustek błyszczący, zupełnie nagi, w części końcowej z drobnymi, podłużnymi zmarszczkami. Trzonek czułków na górnej powierzchni z drobnymi punkcikami, przestrzenie między punktami błyszczące. Pierwszy tergite odwłoka po bokach czarny *M. exilis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)
- Nadustek jedwabiście matowy z krótkim szczoteczkatym owłosieniem, w części końcowej bez zmarszczek. Trzonek czułków na górnej powierzchni matowy. Pierwszy tergite odwłoka po bokach czerwony *M. timidus* (SAUSSURE, 1856)
6. Człon XI czułków znacznie węższy od X, ostatni człon czułków szeroko, tępo zakończony (Ryc. 2.9). Żuwaczki pomiędzy ostatnimi zębami z głębokim wycięciem (Ryc. 2.11). Pierwszy tergite odwłoka bez wyraźnego punktowania, z tłustym połyskiem *M. parvulus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)
- Człon XI czułków nie węższy od X, ostatni człon czułków ostro zakończony (Ryc. 2.10). Żuwaczki po wewnętrznej stronie bez wycięcia między ostatnimi zębami (Ryc. 2.12) 7
7. Trzonek czułków czarny. Pierwszy tergite odwłoka często z czerwonymi plamami *M. timidus* (SAUSSURE, 1856)
- Trzonek czułków na spodniej stronie biało lub żółto zabarwiony. Pierwszy tergite odwłoka bez czerwonych plam 8
8. Golenie i nadstopia I pary nóg żółte. Punktowanie I tergite odwłoka bardzo delikatne (Ryc. 2.16). Nadustek silnie U-kształtnie wycięty (Ryc. 2.13) *M. nudunensis* (SAUSSURE, 1856)
- Golenie I pary nóg z tyłu z ciemną smugą. Punktowanie I tergite odwłoka silne (Ryc. 2.17) 9
9. Nadustek płasko wycięty (Ryc. 2.14). Czoło z bardzo krótkim owłosieniem (Ryc. 2.18). Ostatni człon czułków rozszerzony i silnie wygięty (Ryc. 2.20) *M. exilis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)
- Nadustek głęboko, U-kształtnie wycięty (Ryc. 2.15). Czoło z owłosieniem długości średnicy przyoczka (Ryc. 2.19). Ostatni człon czułków wąski, z zewnątrz łagodnie wygięty (Ryc. 2.21) *M. longicollis* MORAWITZ, 1895

Ryc. 2. Rodzaj *Microdynerus* THOMSON: nadustek ♀ z przodu: 1 – *M. parvulus*, 2 – *M. nugdunensis*; pierwszy tergit odwłoka ♀: 3 – *M. nugdunensis*, 4 – *M. timidus*; przednia krawędź przedplecza ♀: 5 – *M. longicollis*, 6 – *M. exilis*; nadustek ♀ z boku: 7 – *M. longicollis*, 8 – *M. exilis*; końcowe człony biczyka czulków ♂: 9 – *M. parvulus*, 10 – *M. timidus*; żuwaczka ♂: 11 – *M. parvulus*, 12 – *M. nugdunensis*; nadustek ♂: 13 – *M. nugdunensis*, 14 – *M. exilis*, 15 – *M. longicollis*; pierwszy tergit odwłoka: 16 – *M. nugdunensis*, 17 – *M. exilis*; czoło i ciemię ♂: 18 – *M. exilis*, 19 – *M. longicollis*; końcowe człony biczyka czulków ♂: 20 – *M. exilis*, 21 – *M. longicollis*.

Figs 2. Genus *Microdynerus* THOMSON: clypeus ♀ front: 1 – *M. parvulus*, 2 – *M. nugdunensis*; abdomen, 1st tergum ♀: 3 – *M. nugdunensis*, 4 – *M. timidus*; front edge of pronotum ♀: 5 – *M. longicollis*, 6 – *M. exilis*; clypeus ♀ lateral: 7 – *M. longicollis*, 8 – *M. exilis*; last antennal segments ♂: 9 – *M. parvulus*, 10 – *M. timidus*; mandible ♂: 11 – *M. parvulus*, 12 – *M. nugdunensis*; clypeus ♂: 13 – *M. nugdunensis*, 14 – *M. exilis*, 15 – *M. longicollis*; 1st tergum: 16 – *M. nugdunensis*, 17 – *M. exilis*; frons and vertex ♂: 18 – *M. exilis*, 19 – *M. longicollis*; last antennal segments ♂: 20 – *M. exilis*, 21 – *M. longicollis*.

PIŚMIENNICTWO

- BLÜTHGEN P. 1961. Die Faltenwespen Mitteleuropas (Hymenoptera, Diploptera). Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Chemie, Geologie und Biologie, Jahrgang 1961 Nr. 2
- CASTRO L., DVORAK L. 2010. New and noteworthy records of vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae) from the Palaearctic region (III). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* 95(2): 37–53
- FROMMER U. 2014. Die Stechimmen-Fauna des Oberen Mittelrheintals. Neue Untersuchungen an xerothermen Hanglagen bei Lorch (Hymenoptera: Aculeata). *Hessische Faunistische Briefe* 33(1–3): 13–49
- GERWEYS B. 2016. Vespidae solitaires de France métropolitaine (Hymenoptera: Eumeninae, Masarinae). *Faune de France* 98: 330 pp.
- GUSENLEITNER J. 1997. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Hymenoptera, Vespoidea) Teil 7. Die Gattungen *Microdynerus* THOMSON, 1874 und *Eumicrodynerus* GUSENLEITNER, 1972. *Linzer biologische Beiträge* 29/2: 779–797.
- GUSENLEITNER J. 2013. Fauna Europaea: *Microdynerus*. In: MITROIU M. (Ed.), Fauna Europaea: Vespidae. Fauna Europaea version 2.6.2, <http://www.faunaeur.org>
- KAMENIAR O., SMETANA V. 2015. Nové údaje o výskyte murárok (Vespidae: Eumeninae) na Slovensku. *Entomofauna carpathica* 27(1): 23–28.
- PULAWSKI W. J. 1967. Osowate- Vespidae, Masaridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 24(64–65): 84 pp.
- REDER G. 2012. Zur gegenwärtigen Expansionsdynamik von *Microdynerus longicollis* MORAWITZ, 1895 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). *Ampulex* 4: 21–26.
- SCHMID -EGGER CH., NIEHUIS O. 1997. Ergänzungen und Berichtigungen zur Stechimmenfauna von Rheinland-Pfalz. *Bembix* 8: 13–16.
- SCHMID -EGGER CH. 2003. Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera: Eumeninae). Deutsche Jugendbund für Naturbeobachtung: 54–102 pp.
- SCHMID -EGGER CH. 2010. Rote Liste der Wespen Deutschlands. *Ampulex* 1: 5–39.
- STEPKOWSKA-BARAŃSKA J. 1963. Osowate okolic Warszawy, z uwzględnieniem niektórych ciekawszych gatunków z innych okolic Polski. *Fragmenta faunistica* 10(27): 399–417.
- ŻYLA W. 2007. Vespidae (Hymenoptera) Górnego Śląska. Dotychczasowy stopień poznania oraz nowe dane faunistyczne. *Acta entomologica silesiana* 14–15: 67–82.

Accepted: 1 March 2017; published: 21 March 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>